

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ТАЖРИБАДА ОЗИҚ-ОВҚАТ БЎЁҚЛАРИ ТАЪСИРИДА БОШ МИЯ ЯРИМ ШАРЛАРИДАГИ ВА ЖИГАРДАГИ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР ТАВСИФИ

Абдуллаева М.А., Бахшиллоев У.У., Умеджанов А.Ф.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу ишда тадқиқот гепатосеребрал дистрофия патогенезининг генетик механизмлари ва жигар-мия тизимидаги морфологик ўзгаришларни ёритади ҳамда озиқ-овқат бўёқларининг ситотоксик ва генотоксик таъсирини экспериментал баҳолашга бағишланган. АТП7Б гени мутациялари билан боғлиқ мис алмашинуви бузилиши ва бўёқларнинг биологик хавфсизлиги масалалари қиёсий таҳлил қилиниб, уларни қўллашда қатъий илмий назорат зарурлиги асослаб берилди.

Калит сўзлар: гепатоцеребрал дистрофия, Вилсон-Коновалов касаллиги, АТП7Б гени, мис алмашинуви, жигар циррози, морфологик ўзгаришлар, гистохимё, синтетик озиқ-овқат бўёқлари, Сунсет Еллоу ФСФ (E110), индигокармин (E132), кармин (E120), генотоксиклик, цитотоксиклик, мутагенлик, фториметрия, биологик хавфсизлик.

DESCRIPTION OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE CEREBRAL HEMISPHERES AND THE LIVER UNDER THE INFLUENCE OF FOOD COLORANTS IN AN EXPERIMENT

Abdullayeva M.A., Baxshilloyev U.U., Umedjanov A.F.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study addresses the genetic mechanisms underlying the pathogenesis of hepatocerebral dystrophy and the morphological changes in the liver–brain system, and is devoted to the experimental assessment of the cytotoxic and genotoxic effects of food colorants. Disorders of copper metabolism associated with mutations of the ATP7B gene and issues of the biological safety of colorants are subjected to comparative analysis, substantiating the need for strict scientific control in their application.

Keywords: Hepatocerebral dystrophy, Wilson–Konovalov disease, ATP7B gene, copper metabolism, liver cirrhosis, morphological changes, histochemistry, synthetic food colorants, Sunset Yellow FCF (E110), indigocarmine (E132), carmine (E120), genotoxicity, cytotoxicity, mutagenicity, fluorimetry, biological safety.

ОПИСАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛУШАРИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ПЕЧЕНИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Абдуллаева М.А., Бахшиллоев У.У., Умеджанов А.Ф.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной работе освещаются генетические механизмы патогенеза гепатоцеребральной дистрофии и морфологические изменения в системе «печень–мозг», а также проводится экспериментальная оценка цитотоксического и генотоксического воздействия пищевых красителей. Нарушение обмена меди, связанное с мутациями гена АТП7В, и вопросы биологической безопасности красителей подвергаются сравнительному анализу, на основе чего обосновывается необходимость строгого научного контроля при их применении.

Ключевые слова: Гепатоцеребральная дистрофия, болезнь Вильсона–Коновалова, ген АТП7В, обмен меди, цирроз печени, морфологические изменения, гистохимия, синтетические пищевые красители, Sunset Yellow FCF (E110), индигокармин (E132), кармин (E120), генотоксичность, цитотоксичность, мутагенность, флуориметрия, биологическая безопасность.

e-mail: abdullayeva.muslima@bsmi.uz

Н.В.Коновалов ушбу патологик жараённинг моҳиятини янада аниқроқ ифодаловчи термин сифатида “гепатосеребрал дистрофия” номидан фойдаланишни мақсадга мувофиқ деб билган. XX аср охирида генетика ва биокимё фанларида эришилган ютуқлар гепатосеребрал дистрофия (ГСД) нинг этиопатогенезини чуқурроқ англаш имконини берди. Тадқиқотлар натижасида ушбу касалликнинг ривожланиши 13-хромосоманинг 13қ14.3 локусида жойлашган АТП7Б генидаги мутациялар билан боғлиқлиги аниқланган. Мазкур ген мис ионларини ташувчи П-турдаги АТПаза АТП7Б ферментини кодлайди. АТП7Б АТПазасига тегишли мРНК молекулалари гепатоситлар ҳамда бош ми

капилляр эндотелий ҳужайраларида аниқланган. Ушбу фермент миснинг қондан ўт суяқлигига ажратилиши ва марказий асаб тизимидан қонга қайта чиқарилишида муҳим рол ўйнайди. Айнан шу ферментатив тизимнинг етишмовчилиги Вилсон-Коновалов касаллигининг ривожланишига олиб келади [7]. Тадқиқотларнинг барча ҳолатларида ички аъзоларнинг макроскопик ва микроскопик таҳлили амалга оширилиб, бунда айниқса жигар ва бош мия тўқималарида юзага келадиган морфологик ўзгаришларга алоҳида эътибор қаратилган. Гистологик текширувларда гематоксилин-эозин билан бўяш, Ван-Гизон усули, Ниссл бўёғи, Вейгерт усули асосида эластик толаларни аниқлаш учун фукселлин билан бўяш, Снесарев усули бўйича кумуш билан импрегнатсия, липидларни аниқлаш учун Голдманн бўёғи, темирни аниқлаш учун Перлс реакцияси ҳамда гликогенни аниқлаш мақсадида ШИК-реакция қўлланилган. Бундан ташқари, кесмалар рубановодород кислотасида фиксация қилингандан сўнг миснинг гистокимёвий аниқланиши амалга оширилган.

Аутопсия давомида барча кузатувларда гепатотсеребрал дистрофия учун хос бўлган макро- ва микронодуляр жигар сиррози аниқланган. Ушбу патологик ҳолат жигарнинг умумий ҳажми ва массасининг сезиларли камайиши (900г гача, нормал ҳолатда 1400-1600г), тўқима архитектоникасининг кўпол бузилиши ҳамда паренхиманинг зичлашуви билан тавсифланган. Жигар сиррози турли даражадаги спленомегалия билан бирга кечган бўлиб, айрим ҳолларда талоқ массаси 1200г ва ундан юқори бўлган ҳамда оғир атрофияга учраган сиррозланган жигар массасидан ошиб кетган. Жигар тўқимасининг микроскопик таҳлили аксарият ҳолларда бутун орган паренхимасини қамраб олган яққол ифодаланган сирроз жараёнини тасдиқлаган. Шу билан бирга, фаол ривожланиб бораётган патологик жараёнга хос белгилар аниқланиб, улар жигар паренхимасида турли катталиқдаги кўплаб янги некротик ўчоқларнинг шаклланиши билан намоён бўлган. Ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, гепатотсеребрал дистрофия шароитида жигар ҳужайраларида энг барқарор ва кенг тарқалган морфологик ўзгаришлар ёғли дегенерация ҳамда ядронинг ички қисмида гликоген тўпланиши билан тавсифланади. Рубановодород кислотасида фиксация қилинган кесмаларда мисни аниқлашга қаратилган гистокимёвий текширувлар натижасида гепатотситларда учрайдиган мис гранулалари, одатда, липофуссин билан комплекс ҳолатда жойлашганлиги аниқланган [3].

Озиқ-овқат, фармацевтика ҳамда косметика саноатида ранг берувчи моддалардан фойдаланиш кенг тарқалган бўлиб, уларнинг муҳим қисмини синтетик азо-бўёқлар ташкил этади. Шулар жумласидан сариқ ранг берувчи “Қуёш ботиши” (Сунсет Еллоу ФСФ, Э110) маҳсулотларга сариқ ва тўқ сариқ тус бериш мақсадида қўлланилади. Мазкур бўёқ технологик жараёнлар давомида юзага келадиган турли физик-кимёвий омилларга нисбатан юқори барқарорликка эга бўлиб, айниқса озиқ-овқат саноатида — алкоғолли ва алкоғолсиз ичимликлар, қандолат маҳсулотлари, соуслар, балиқ маҳсулотлари ва бошқа турдаги озиқ-овқатлар ишлаб чиқаришда кенг қўлланади [1]. Назорат қилувчи органлар томонидан қатъий мониторинг олиб борилишига қарамай, озиқ-овқат бўёқларидан фойдаланиш меъёрларига риоя этилиши масаласи ҳануз долзарб бўлиб қолмоқда. Жумладан, қандолат маҳсулотлари, музқаймоқ ва ичимликлар таркибида нафақат руҳсат этилган бўёқларнинг меъёрдан ортиқ миқдори, балки ёрликларда кўрсатилмаган синтетик бўёқларнинг мавжудлиги ҳам аниқланмоқда [5]. Муаллифлар томонидан аниқланган мутаген фаолликдаги тафовутлар тижорат маҳсулотлари таркибида учрайдиган турли хил аралашмалар билан боғлиқ деб изоҳланади. Шу сабабли, озиқ-овқат бўёқларини амалдаги меъёрий ҳужжатларга мувофиқлигини мунтазам таҳлил қилишнинг ўзи уларнинг генетик хавфсизлигини тўлиқ кафолатлай олмайди. Бу ҳолат синтетик озиқ-овқат бўёқларининг ҳар бир партиясини, жумладан генотоксик таъсирини ҳам экспериментал усуллар ёрдамида баҳолаш заруратини кўрсатади. Бундай ёндашув пеститсидлар хавфсизлигини баҳолашда қўлланиладиган стратегияларга ўхшаш бўлиб, уларнинг самарадорлиги илгари таъкидланган [4]. 3,0 г/кг доза даражасида бўёқнинг ситотоксик таъсири митотик индекснинг пасайиши ва таҳлил учун тайёрланган ситогенетик препаратларнинг сифати ёмонлашувига олиб келган. Олинган натижаларга кўра, фақат хомушақларда 1,5 ва 2,0 г/кг дозаларда, доза билан боғлиқ аниқ тенденция кузатилмаган ҳолда, абберант метафазалар улушининг кичик, аммо статистик жиҳатдан ишончли ортиши аниқланган. Хромосома абберацияларини индукциялаш бўйича ўтказилган синовларда қайд этилган заиф ижобий натижа фақат битта ҳайвон турида кузатилган ва сичқонлар устида ўтказилган тажрибаларда тасдиқланмаган. Шу боис муаллифлар ушбу бўёқни оғиз орқали қабул қилиш генотоксик хавф туғдирмайди деган хулосага келганлар. Шу билан бирга, сариқ “Қуёш ботиши” (Сунсет Еллоу ФСФ, Е110), бўёқи худди шу режимда юборилгандан сўнг хомушақлар суяк илигида микродро ҳосил бўлиш частотасининг ошмаганлиги маълум даражада қутилмаган ҳолат ҳисобланади. Шунга қарамай, ушбу натижаларни эътиборсиз қолдирмаслик лозим. Эҳтимол, хитой хомушақлари бошқа лаборатория ҳайвонларига нисбатан азо-бўёқларга сезгирроқ бўлиши мумкин. Масалан, Эймз тестида хомушақлар жигаридан олинган С9 микросомал фракцияси каламушларнинг фаоллаштирилган жига-

ридан ажратилган С9 фракциясига қараганда “Қизил жозоба” азо-бўёқи таъсирида мутацияларни индукциялашда юқорироқ самарадорлик кўрсатган [9]. Кўк рангли синтетик озиқ-овқат бўёқларидан бири индигокармин (Е132) кислота-ишқор муҳитини аниқлашда индикатор сифатида ҳам қўлланилади [10]. Ушбу модда индигоид бўёқлар гуруҳига мансуб бўлиб, уларнинг асосий хусусияти ишқорий муҳитда рангсиз, сувда эрувчан лейко-шаклга қайтарилиш қобилиятидир [2]. Индигокарминнинг сувли эритмаси люминесцент хусусият намоён этмайди, бироқ ишқорий муҳитда ҳосил бўлган лейко-бирикма аниқ люминесцияга эга эканлиги аниқланган. Айнан шу ҳодиса индигокарминни фарматсевтик маҳсулотлар таркибида фториметрик усул ёрдамида аниқлаш имкониятини яратган. Тадқиқотлар натижасида ҳосил бўлган лейко-бирикма учун оптимал кўзғатиш тўлқин узунлиги 270 нм этиб белгиланган бўлиб, бунда 410 нм да максимал люминесцент сигнал қайд этилган. Э132 бўёқни аниқлашнинг сезгирлиги ва аниқлигини ошириш мақсадида сигнални қайд этишнинг строб параметрлари сигнал кечикиши ва давомийлиги танлаб олинган. Люминесцент интенсивликнинг ушбу параметрларга боғлиқлиги таҳлил қилиниб, сигнал кечикиши учун 0,75 мкс ва давомийлик учун 5,00 мкс оптимал қийматлар сифатида белгиланган. Ушбу шароитда 1 М NaOH эритмасида индигокарминнинг энг юқори люминесцент интенсивлиги кузатишган. Сигнал табиатини аниқлаш мақсадида интенсивликнинг вақтга боғлиқлигини ақс эттирувчи сўниш эгри чизиғи таҳлил қилинган [6]. Кармин (Е120) табиий келиб чиқишга эга бўлган ва кенг қўлланиладиган бўёқлардан бири ҳисобланади [8].

Ушбу бўёқ Дастилопиус сосус Соста турига мансуб урғочи ҳашаротларнинг қуритилган таналаридан тайёрланган сувли, сув-спиртли ёки спиртли экстрактлардан олинади. Мазкур ҳашаротлар Опунтия жинсига мансуб кактусларда паразитлик қилади. Шунингдек, антрахинон тузилишига эга бўлган қизил бўёқларни Порпхйропхора полониса, Порпхйропхора ҳамелии, Кермес вермилио, Кермососус вермилис Планшон ва Керриа ласса каби бошқа ҳашарот турларидан ҳам олиш мумкин [11].

Адабиётлар рўйхати:

1. Ананьева Е.А. Сорбционно-спектрофотометрическое определение анионных пищевых красителей. Вестник магистратуры. 2019; (9-1): 17-20
2. Власова Е. А., Вашурина И. Ю., Калинин Ю. А. Сравнение эффективности каталитического действия торфяных гумусовых кислот и синтетических катализаторов, традиционно используемых в технологиях колорирования текстильных материалов кубовыми красителями // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. 2018. Т. 51. № 3. С. 62-65.
3. Вялова Н.В., Долока Д.С., Просокова Т.С., Хелимский А.М. Случай гепатолентикулярной дегенерации со «скрытой» патологией печени. Анналы клинической и экспериментальной неврологии 2017; 2: 68-71.
4. Илюшина Н.А. Оценка эквивалентности технических продуктов пестицидов-аналогов оригинальным действующим веществам по критерию «мутатогенность». Экологическая генетика. 2019; 17(2): 101-12.
5. Пацаева С.В., Южаков В. И. Спецпрактикум «Электронные спектры сложных молекул». - М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2016. 34 с
6. Песенкова Я.А., Рахимов Р.Р. Экспресс метод определения синтетических пищевых красителей в продуктах питания. В кн.: Химия и химическая технология в XXI веке: Материалы XIX Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых имени профессора Л.П. Кулёва. Томск; 2018: 586-7.
7. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению болезни Вильсона-Коновалова (гепатолентикулярная дегенерация). М., 2015. 61 с
8. Bessonov V.V., Perederyaev O.I., Vedishcheva Yu.V., Bogachuk M.N. The new method for simultaneous determination of natural and synthetic food dyes by high performance liquid chromatography. Problems of Nutrition. 2017, V. 79, no. 3, pp. 73-77
9. Prival M.J., Davis V.M., Peiperl M.D., Bell S.J. Evaluation of azo food dyes for mutagenicity by method using Salmonella typhimurium. Mut. Res. 1988; 206(2): 247-59.
10. Safarik I., Mullerova S., Pospiskova K. Semiquantitative determination of food acid dyes by magnetic textile solid phase extraction followed by image analysis. // Food Chem. 2019. V. 274. P. 215-219.

Иқтибос учун: Абдуллаева М.А., Бахшиллоев У.У., Умеджанов А.Ф. Тажрибада озиқ-овқат бўёқлари таъсирида бош мия ярим шарларидоғи ва жигардоғи морфологик ўзгаришлар тавсифи // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 1359–1361. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18022298>